

Las tecnologías de la información y comunicación para el fortalecimiento y desarrollo de la micro y pequeña empresa del valle de Mexicali.

Morales Almada, Miguel Angel¹,

moralesm88@uabc.edu.mx

Padilla López, Luis Alfredo²

alfredopadilla@uabc.edu.mx

, Guillén Ojeda, Griselda³

griselda_guillen@uabc.edu.mx

Universidad Autónoma de Baja California
Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria

Resumen.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) lejos de ser un lujo se ha convertido en toda una necesidad para el desarrollo de la economía de un país, las TIC son un factor que genera diversos efectos positivos a las empresas que las adoptan y en el sector económico en general, los beneficios podrían ser tales como: mayor productividad, mejor administración de los recursos, y contribuir en la generación de nuevos puestos de trabajo por mencionar a algunos. En estos últimos años se ha observado como el uso de las TIC juega un papel muy importante para el desarrollo económico de una región determinada, aplicando estas herramientas se puede contribuir a la recuperación económica de la región, sin duda el uso de las TIC ha revolucionado la forma de trabajar en una organización haciendo a esta más dinámica y productiva, actual mente las empresas deben ser cada vez más competitivas en sus áreas y para eso deben buscar estrategias que les permita mantenerse en el mercado, las empresas al aplicar herramientas tecnológicas podrían resolver algunos de sus problemas, teniendo así mayores posibilidades de éxito y de mantenerse en el mercado globalizado. En el valle de Mexicali a un existe un rezago impórtate por parte de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en cuanto al uso de estas tecnologías, cabe señalar que la gran mayoría de éstas empresas están constituidas como empresas familiares en donde algún miembro de la familia es quien toma las decisiones importante sobre el rumbo que tomara la empresa. El presente trabajo se centra en identificar la infraestructura con que cuentan actualmente las MYPES en el valle de Mexicali, identificar cuáles son sus necesidades de capacitación y difundir la importancia de adoptar el uso de las TIC para el mejoramiento de la productividad y competitividad de la empresa. Para conocer las necesidades de capacitación de las MYPES del valle de Mexicali y la infraestructura con que cuentan en la actualidad, se aplicó un cuestionario durante el ciclo escolar 2012-2 tomando como muestra principal a Guadalupe Victoria por ser uno de los ejidos con mayor población del valle, los resultados de esta investigación se discutirán a lo largo del artículo.

Palabras clave: desarrollo económico, tecnologías de la información, competitividad.

1. INTRODUCCIÓN

El Valle de Mexicali se encuentra localizado en el noroeste de Baja California actualmente tiene una población de 14, 0810 que representa el 17% de la población de Mexicali según datos de los Censos Económicos 2009. El valle de rodea a la ciudad de Mexicali excepto por el norte donde está la frontera con Estados Unidos. La Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria EIN-GV. Es parte de la Universidad Autónoma de Baja California UABC, y se encuentra ubicada en Guadalupe victoria (Km 43) que esta aproximadamente a 70 kilómetros de la ciudad de Mexicali, capital del estado. Véase la figura 1, dentro de la EIN-GV está el centro de desarrollo empresarial CEDEM, que brinda apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas del valle de Mexicali y asesoramiento financiero.

Figura 1: Mapa del valle de Mexicali

Fuente: Google Maps

Los avances de la ciencia se han sido una constante en el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a tal grado que ha sentado las bases para el desarrollo económico de las regiones que las implementan. Así mismo, una de las TIC que ha tenido un mayor impacto es sin duda el uso del internet, que es una asociación de miles de computadoras conectadas entre sí de este modo utilizar el internet te abre las puertas de un mundo globalizado, el acceso a la información que circula en la red es ilimitado y su utilidad depende en gran medida el uso que se le da a la información accesada. En este sentido éste trabajo busca identificar la infraestructura con la cuentan las micro y pequeñas empresas del valle de Mexicali, y cómo estas mismas empresas han implementado las nuevas tecnologías, y sus necesidades de capacitación. En este artículo se analizan como están estratificadas las empresas micro y pequeñas en México y en el valle de Mexicali, así como los sectores que son mayormente demandados por los consumidores para esto se revisó estudios realizados por los censos económicos llevados a cabo durante el 2009 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), y el Diario Oficial de la Federación. También se analiza la situación actual de la micro y pequeña empresa en el valle de Mexicali.

Otro tema que se discute es el impacto de las TIC en la economía y la importancia de la adopción así como éstas pueden influir para que las empresas sean más competitivas, finalmente se analiza la información recopilada de las entrevistas que se realizaron a 200 empresas del valle de Mexicali, y se discute de los resultados obtenidos para realizar una recomendación al respecto. A través de este documento se podrá

observar que hubo algunas coincidencias de las entrevistas hechas por nosotros y las que se realizaron en los censos económicos del 2009 por el INEGI.

2. DESARROLLO DEL TEMA

Estratificación de la Micro y Pequeña empresa en México

La siguiente información sobre la estratificación de la micro y pequeña empresa en México, esta se obtuvo del resumen de resultados de los censos económicos llevados a cabo en el 2009 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que fue publicada en el 2011. La clasificación de las empresas en el presente trabajo se basa a la clasificación 2009 publicada en el diario oficial de la federación (DOF) publicada el 30 de junio del 2000, véase tabla 1.

Tabla 1: Clasificación de las empresas, según el Diario Oficial de la Federación 2009

Sector	Micro			Pequeña		
	Número de trabajadores	Ventas anuales (MDP)	Tope máximo combinado	Número de trabajadores	Ventas anuales (MDP)	Tope máximo Combinado
Industria	0 a 10	Hasta \$4	4.6	11 a 50	Desde \$4.01 hasta 100	95
Comercio				11 a 30		93
Servicios				11 a 50		95

Fuente: Elaboración propia con información del Diario Oficial de la Federación, 2009.

Sector Manufacturero

Las Industrias manufactureras están conformadas por unidades económicas que se dedican a la transformación de materiales o sustancias y están divididas por 21 sectores de los cuales el sector de la industria alimentaria representa el 17.9%. Se considera manufactura a todas las actividades de maquila, ensamble, reconstrucción de maquinaria, entre otras. Este sector es muy diverso en él se encuentra actividades tales la industria siderúrgica, automotriz, cemento, refinación de petróleo por mencionar algunas. El sector más importante en México es el sector manufacturero ya que genera el 44.3% del total nacional de la producción bruta. Las micro empresas en México representan el 92.5% de las unidades económicas del sector manufacturero y el 23.2% del personal ocupado, véase la figuras 2 y 3, siendo las micro empresas que se dedican a la rama de panadería y tortillería las que generaron el mayor número de empleos con aproximadamente un 30.5% del total. Las industria manufacturera pequeña represento un 5.1% del total de las manufacturas y emplearon al 10% de la población nacional, la actividad que empleo en mayor número de personas fue el de prendas de vestir con un 9.5%. Los diez municipios con mayor número de personal ocupado en la industria manufacturera fueron: Juárez, Tijuana, Guadalajara, León, Reynosa, Zapopan, San Luis Potosí, Monterrey, Iztapalapa, y Mexicali. Censos Económicos (2009).

Figura 2: Unidades económicas del sector manufactura **Figura 3: Personal ocupado del sector manufactura**

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 2011

Sector Comercio

Las actividades comerciales están contempladas en dos sectores, comercio al por mayor y comercio al por menor en esta investigación solo contemplamos el comercio al por menor. Las unidades económicas del sector comercio representan 49.9% del total nacional, de esta forma se ubica en el primer lugar a nivel nacional y en segundo lugar en cuanto a personal ocupado con un 30.5% del total nacional. La micro empresa es la que tiene el mayor número de unidades económicas del sector comercio con un 97.1% del total y el 65.1% del personal ocupado, mientras la pequeña empresa solo tiene el 2.1% de las unidades económicas y el 10.6% del personal ocupado del sector véase las figuras 4 y 5.

La rama del sector comercio que tuvo el mayor número de unidades económicas fue Abarrotes y alimentos al por menor con un 45.6% y lo mismo sucedió con el número de personal ocupado con un 29.5% en donde la micro empresa ocupó un 99.4% y la pequeña empresa el .5% como se puede ver la micro empresa tiene casi la totalidad de la rama Abarrotes y alimentos del sector comercio. Los diez municipios o delegaciones con mayor número de personal ocupado en el sector comercio fueron: Guadalajara, Cuauhtémoc, Monterrey, Puebla, Iztapalapa, León, Tijuana, Ecatepec, Zapopan y Mérida. Censos Económicos (2009).

Figura 4: Unidades económicas del sector comercio

Figura 5: Personal ocupado del sector comercio

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 2011

Sector Servicio

Un servicio es toda aquella actividad que tiene por objetivo la satisfacción de un tercero, ya sea en una persona o en un bien. El sector servicio está conformado por once ramas, y las unidades económicas del sector servicio representan 36.7% del total nacional, de esta forma se ubica en el segundo lugar a nivel nacional solo por debajo del sector comercio. Sin embargo el personal ocupado de este sector se sitúa en el primer lugar a nivel nacional con un 36.5%. La micro empresa es la que tiene el mayor número de unidades económicas de este sector con un 94.4% del total nacional, un 43.7% del personal ocupado. Mientras que la pequeña empresa tiene un 4.7% de las unidades económicas y el 17.5% del personal ocupado. La rama del sector servicio que tuvo mayor número de unidades económicas fue alojamiento temporal y restaurantes con un 28.8% y también obtuvo el mayor número de personal ocupado con un 33%. Se puede observar que en este sector de nuevo el micro empresa ocupa casi la totalidad de las unidades económicas. Véase las figuras 6 y 7. Los diez municipios o delegaciones más importantes en los Servicios son: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Monterrey, Benito Juárez, Guadalajara, Coyoacán, Álvaro Obregón, Puebla, Tlalpan, y Tijuana. Censos Económicos (2009).

Figura 6: Unidades económicas del sector servicio

Figura 7: Personal ocupado del sector servicio

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 2011

Situación de la Micro y Pequeña Empresa en el valle de Mexicali, Baja California

Gran parte de las empresas del valle de Mexicali se dedican al sector comercio de las cuales las principales actividades son las siguientes abarrotes, productos y servicios, refresquería, renta de rockolas, venta de alimentos, venta de ropa, por mencionar algunas según el análisis del CEDEM de la Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria, los abarrotes ocupan el primer lugar en este sector con un 26%. Donde el 76% de los microempresarios son mujeres. Según los Censos Económicos(2009) Guadalupe victoria km 43 concentra la mayor cantidad de población en el valle de Mexicali con cercas de 17119 habitantes que representan el 2.1% de la población de Mexicali, seguida por San Felipe con el 2% de los habitante, los ejidos y poblados de Mexicali con mayor unidades económicas son San Felipe con el 3.6%, Guadalupe victoria con 2.9% y Vicente Guerrero (Algodones) con 2.5%, con respecto al personal ocupado en primer lugar lo obtiene San Felipe con 1.8%, luego le sigue Guadalupe Victoria con 0.9% y finalmente se encuentra Algodones con el 1%, véase la tabla 2.

Tabla 2: Situación actual del valle de Mexicali

Municipio	Población		Unidades Económicas		Personal Ocupado total	
	Absolutos	%	Absolutos	%	Absolutos	%
Mexicali	830585	100	22237	100	189036	100
Mexicali	689775	83	17952	80.7	175523	92.9
Alberto Oviedo Mota (Reacomodo)	6098	0.7	213	1	513	0.3

Vicente Guerrero (Algodones)	5474	0.7	555	2.5	1837	1
Delta (Estación Delta)	5180	0.6	205	0.9	530	0.3
Guadalupe Victoria (km. 43)	17119	2.1	640	2.9	1742	0.9
Ejido Hermosillo	5101	0.6	94	0.4	229	0.1
Michoacán de Ocampo	3086	0.4	89	0.4	230	0.1
Ciudad Morelos (Cuervos)	8243	1	280	1.3	762	0.4
Nuevo León	3655	0.4	132	0.6	1026	0.5
Progreso	12557	1.5	142	0.6	439	0.2
Puebla	15168	1.8	180	0.8	659	0.3
San Felipe	16702	2	810	3.6	3414	1.8
Santa Isabel	29311	3.5	396	1.8	844	0.4
Benito Juárez (Ejido Tecolotes)	4167	0.5	189	0.8	493	0.3
Poblado Paredones	3332	0.4	118	0.5	231	0.1
Ciudad Coahuila (Km. 57)	5617	0.7	242	1.1	564	0.3

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Censos Económicos 2009.

Los renglones que están marcados en verde son las localidades más cercanas a la Ciudad de Mexicali como Santa Isabel (3.5%) Puebla (1.8%) y Progreso (1.5%) mantienen su desarrollo ligado a la cercanía de dicha ciudad y de hecho ya casi pertenecen a la mancha urbana de la ciudad de Mexicali. Esto se puede apreciar en las unidades económicas de dichas localidades donde las más apartadas desarrollan sus propias actividades económicas ligadas a los sectores comercio y servicios. Esto debido a la mayor demanda de insumos, empleo directo y servicios; lo cual ha permitido mayor capacidad de inversión de las familias rurales, en actividades diferentes al sector agrícola véase la tabla 3. El desarrollo agrícola del valle de Mexicali, ha permitido que una parte de sus habitantes decidan poner en marcha una microempresa muchas veces de temporada debido a la condición climática de la región que es muy extrema (frío intenso/calor sofocante), y condiciona la permanencia del negocio y el tipo siembra debido a la escasa tecnología implementada por los agricultores y la permanencia de las personas que llegan en busca de empleos en el campo.

Tabla 3: Composición sectorial de las localidades del valle de Mexicali

Zona metropolitana	Unidades Económicas		Personal Ocupado total	
	Absolutos	%	Absolutos	%
Total del Sector	22237	100	189036	100
Manufacturas	1757	7.9	68239	36.1
Comercio	9174	41.3	46527	24.6
Servicios	20901	49	54572	28.9
Resto de Sectores	405	1.8	19698	10.4

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, y Censo Económico 2009.

Sin embargo, las microempresas que han proliferado en la zona valle de son abarrotes, refresquerías, puestos de tacos, tortas, que van de 0 a 10 empleados, los que dan empleo al 29.5% en la zona valle un alto porcentaje, si se compara con el de la ciudad de Mexicali el cual es de 28.4%, y que a su vez genera poco valor agregado y en términos de productividad es muy bajo, pero que son la fuente de empleo fundamental y es importante fortalecer su desarrollo véase la tabla 4.

Tabla4: Estrato de personal ocupado en el valle de Mexicali

Zona metropolitana	Unidades Económicas		Personal Ocupado total	
	Absolutos	%	Absolutos	%
Total del Sector	22237	100	189036	100
0 a 10 Personas	20271	91.2	55686	29.5
11 a 50 Personas	1574	7.1	32298	17.1
51 a 250 Personas	289	1.3	28898	15.3
251 y más Personas	103	0.5	72154	38.2

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, y Censo Económico 2009.

Cada vez es más notable la exigencia para las empresas de ser competitivas, para que de esa forma puedan asegurar su permanencia en el mercado, es por eso que las micro y pequeñas empresas deben de buscar estrategias en TIC para poder seguir en el mercado cada vez más competitivo. Las micro y pequeñas empresas, tienen mucha relevancia en la economía familiar ya que juntas aportan más del 98% de las unidades económicas y su estructura les permite ser más flexibles y ágiles. Una empresa es competitiva si mantiene ciertas ventajas comparándolas con las demás empresas que cuentan con el mismo mercado para ello una empresa debe ser capaz de integrar herramientas que le den ventaja con respecto a sus competidores. En el caso del valle de Mexicali se puede observar la mayoría de las micro empresas pertenecen al sector comercio por lo que una empresa que se encuentre en este sector mayor competencia que la que se encuentra en el sector manufactura por ejemplo, también si es un abarrotes tendrá que procurar ser aún más competitivo ya que en su mayoría pertenecen a esta rama, por lo que tal vez tendrá que procurar encontrar nuevos proveedores que le permitan ofertar productos más baratos, de no ser así tendrá que ser más eficiente en la administración de sus recursos, y si no pudiera competir con los precios tendría que buscar estrategias para competir en el servicio al cliente de tal forma que se evite perder clientes y se procure ganar alguno.

El impacto de las TIC en la economía y la importancia de su adopción

De acuerdo a Katz, R. (2009), las TIC han tenido un impacto positivo en mayor medida en el sistema económico, y se han realizado estudios de estas desde que las tecnologías alcanzaron niveles masivos de adopción en la sociedad, estos cambios han dado origen al termino economía de la información, la demanda de las TIC está ligada a la transformación del sistema económico. Las TIC tienen el propósito de incrementar la capacidad de los trabajadores para crear mayores beneficios al sector empresarial, tales como: agilidad en el intercambio de información, reducción de costos por movilización y de manejo de información, mayor eficiencia en la gestión de recursos, entre otras.

Según Pérez, M. et al.(2006). La gestión de las TIC en las micro y pequeñas empresas es no es un factor importante a comparación con las grandes empresas, esto puede ser a consecuencia de la falta de capacitación interna sobre el uso adecuado de las TIC y de la escasez de recursos financieros. Sin embargo en su estudio realizado pudo observar que las empresas que más invierten en Tecnologías son las que obtienen mejoras más positivas como mayor competitividad en el mercado y mejora en sus procesos administrativos. Las micro y pequeñas empresas pueden mejorar la eficiencia sus proceso de ventas y reducir costos para de esa forma aumentar su competitividad.

A través del internet una empresa puede conseguir clientes sin pagar altos costos de publicidad, al mismo tiempo que puede conseguir nuevos proveedores que le permitan reducir sus costos de compra y por ende los costos de venta. La importancia que tiene las TIC en las organizaciones independientemente del tamaño de estas o el sector al que pertenezcan, radica en que son capaces de hacer a las empresas más competitivas en medida de que estas las incorporan a sus procesos. Las TIC son una gran área de oportunidad para las PYMES el problema consiste en su adopción e incorporarlas de forma estratégica en la organización, el uso del internet se ha convertido actualmente en el motor del comercio global y su uso ha crecido exponencialmente en los últimos años. Según Pedraza, M, Sánchez, A & García, F. (2006) dentro de las limitaciones que se encuentran más comunes para que las empresas mexicanas adopten las TIC se encuentra

la resistencia al cambio del sector empresarial esto es que el empresario no visualiza el impacto y los beneficios de la adopción de las TIC en su negocio, las TIC representan para el empresario una inversión fuerte y los beneficios que podría adquirir no se contemplan a corto plazo dicho de otra manera se mira más como un gasto que como una inversión estratégica.

3. METODOLOGÍA

La información que se presenta en este artículo proviene básicamente de tres fuentes: la primera es una recopilación documental, la cual en su mayoría se recopiló de libros y artículos publicados donde se analizan temas centrales tales como la importancia de la adopción de las TIC para las micro, pequeñas y medianas empresas, la clasificación y la estratificación por sectores cuya fuente principalmente fue extraída de los censos económicos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, factores de éxito para la competitividad empresarial, competitividad de empresas familiares, por mencionar algunas. La segunda fuente de la información proviene de la base de datos del Centro de Desarrollo Empresarial de la Escuela de Ingeniería y Negocios, Guadalupe Victoria, quien brinda apoyo y asesoría financiera a micro y pequeñas empresas de base social, cabe destacar que este centro ha apoyado y asesorado a más de 1300 empresas del valle de Mexicali desde el 2009 a la fecha.

La tercera fuente de información se obtuvo de entrevistas personales a los propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas en el valle de Mexicali, para llevar a cabo la entrevista se utilizó un cuestionario sencillo de 11 preguntas mismo que se elaboró en la EIN-GV durante el segundo semestre del 2012 y cuyo objetivo fue medir la adopción de las TIC por parte de los empresarios, la infraestructura con que cuentan actualmente los establecimientos de la zona valle de Mexicali y sus percepciones sobre las necesidades de capacitación. Las entrevistas se llevaron a cabo durante los meses de octubre y noviembre del 2012 con ayuda de estudiantes de la EIN-GV y el análisis de la información se realizó en los primeros meses del año 2013. Para llevar a cabo este estudio se levantaron 200 encuestas de las cuales aproximadamente el 60% de ellas se realizaron directamente en empresas de Guadalupe Victoria km, 43 en donde acudieron los estudiantes y las aplicaron personalmente en forma de entrevista. El resto de las encuestas se realizó vía telefónica a empresas de ejidos cercanos tales como el ejido Nuevo León, Estación Delta, Alberto Oviedo Mota (reacomodo), Francisco Munguía, Veracruz, Toluca por mencionar algunos.

Guadalupe Victoria es una de las zonas del valle de Mexicali con mayor número de habitantes con cerca de 17, 119 habitantes (Censos Económicos, 2009) y por consecuencia también es una de las poblaciones con mayor concentración de empresas con cerca de 640 empresas registradas, dicho esto se puede deducir porque se realizó el muestreo en esa zona. El número de habitantes fue la principal razón para ir a levantar las encuestas establecimiento por establecimiento. Se eligieron las calles y avenidas principales del poblado en donde hay el mayor número de empresas cercanas unas a otras y a empresas reconocidas de la zona. Cabe mencionar que en alguno de estos establecimientos no fue posible realizar la entrevista por diferentes circunstancias tales como la negativa por parte del propietario a ser entrevistado, no encontrarse el propietario en el establecimiento o establecimiento cerrado en el horario o el día de que se visitó principalmente, sin embargo la gran mayoría de los propietarios de los establecimientos accedieron a ser entrevistados sin ningún problema. En análisis de los datos se pudo observar que un 95% de las empresas entrevistadas son microempresas esto es solo tienen de 0 a 10 empleados, las pequeñas empresas solo representan aproximadamente un 4%, como se puede observar la micro y pequeña empresa representan el 99% de las unidades económicas del valle de Mexicali, este dato coincide con el estudio realizado por los Censos Económicos en el 2009. Véase la figura 8.

Figura 8: Tipo de empresas del valle de Mexicali

Fuente: Elaboración propia

De las empresas entrevistadas, también se observa que la mayoría de las personas que crean una empresa son mujeres con un 73% y que el ramo que predomina es el sector comercio con un 54%, donde la mayoría de estas empresas son abarrotes con un 26% y le sigue las empresas que se dedican a la venta de ropa con un 11%. Véase las figuras 9 y 10.

Figura 9: Giro de la empresa

Figura 10: Sexo del propietario

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la adopción de las TIC el 66% de las micro y pequeñas empresas entrevistadas cuenta con computadora y el 57% con servicio de Internet, véase figuras 11 y 12. Un poco más de la mitad, ya se ha mencionado anteriormente que el internet podría ser una herramienta muy útil para los micro empresarios para dar a conocer su establecimiento, sus servicios y/o productos de una forma masiva y muy bajo costo además de tener la oportunidad de encontrar nuevos proveedores y tal vez establecer contactos con otras empresas que se dediquen al mismo ramo y establecer convenios o estrategias para permanecer en el mercado. Cabe mencionar que en el valle de Mexicali el servicio de Internet es muy pobre, y que no cubre en su totalidad la señal de internet, quedando algunas zonas sin este servicio, por lo que en estas zonas no fueron levantadas encuestas, existen principalmente des alternativas para poder adquirir este servicio, la primera es mediante cable de cobre y la segunda es a través de antena. Cada una de estas alternativas tiene sus ventajas y desventajas que para fines prácticos no las discutiremos en este artículo.

Figura 11: ¿Cuenta con computadora?

Figura 12: ¿Cuenta con servicio de Internet?

Fuente: Elaboración propia

La encuesta también arroja que solo un 40% de los empresarios cuenta con un sistema que ayude a llevar la administración de su empresa y el 23% de los empresarios no consideran importante el uso de las TIC para el desarrollo de su negocio en el valle de Mexicali, véase las figuras 13 y 14, la mayoría de estas empresa son familiares, esto es que por lo regular el dueño de la empresa es el padre o madre de familia y sus empleados son su hijos o sobrinos, alguna de las razones por la cual una empresa de este tipo no considera importante el uso de las TIC en su empresa es porque están más preocupados por satisfacer necesidades básicas de su familia que buscar nuevas alternativas que le generen un gasto a corto plazo y una recuperación a largo plazo.

Figura 13: ¿Utiliza algún software para administrar para su empresa?

Figura 14: ¿Considera que es importante el uso de las TIC para ser más competitivo?

Fuente: Elaboración propia

4. CONCLUSIONES

Las micro y pequeñas empresas desempeñan un papel importante en la economía de la región del valle de Mexicali por constituir más del 97% de las empresas en la zona y por tener un número considerable de personal ocupado, es importante los micro y pequeños empresarios se convenzan de la utilidad que es contar con TIC en su empresa y de que éstas representan una área de oportunidad para poder ser más competitivos y hacer crecer su negocio. Hoy en día el comercio electrónico es una realidad y representa una área de oportunidad para aquel que decida aprovecharlo a través de comercio electrónico se puede intercambiar bienes y servicios, transferir fondos, comprar en línea, promocionar actividades o publicitar productos y servicios de la empresa y todo esto con un bajo costo. Al utilizar las TIC en la empresa traer como consecuencia muchos beneficios tales como reducción de costos de publicidad, Generación de ingresos, abrir nuevos mercados, adquirir nuevos clientes y proveedores, contar con mejores controles de la empresa por mencionar algunos. En el valle de Mexicali aún se tiene ciertos rezagos en la adopción de las TIC en las empresas sin embargo cada vez son más las que se están convenciendo de que lejos de ser un lujo hoy en día las TIC son una necesidad, sin ir muy lejos la facturación electrónica ya es una realidad y las empresas tendrán que ir pensando en adquirir software y hardware necesarios para poder realizar la facturación de lo contrario podrían perder clientes y eso podría ocasionar que la empresa no creciera y en caso extremo que quebrara.

Afortunadamente cada vez son más los micro empresarios que adoptan estas tecnologías y que consideran importante capacitarse para hacer un buen uso de ellas como se pudo ver en las gráficas de estudio realizado y debemos estar preparados para conocer los adelantos que nos ofrecen en TIC y recortar día con día la brecha tecnológica que nos separa de los países industrializado como es el caso de Estados Unidos.

5. RECOMENDACIONES

En la encuesta realizada también se les pregunto a los empresarios que si contaban con servicio de telefonía celular a lo que el 95% de los empresarios respondieron que sí, con esto se confirma que cada vez son más las personas que cuentan con telefonía celular que computadora, de esta manera como es una tendencia creciente se podrían realizar aplicaciones para los dispositivos móviles que le permitieran al empresario a llevar controles de su negocio, o monitorear sus controles de inventarios desde su celular, esto le permitiría llevar a su empresa a todas partes, como recomendación se tienen dos cosas principalmente, es necesario difundir la importancia de utilizar las TIC en las micro y pequeñas empresas para que todos los empresarios del valle estén por lo menos enterados y convencidos de que es una realidad. En segundo lugar es necesario dar asesoría y capacitación en TIC a los microempresarios del valle de Mexicali, y enseñarle cómo pueden utilizar estas herramientas para su beneficio, y que las puedan explotar al máximo, de esta forma dejarían de pensar que solo es un gasto que no les genera utilidades por lo menos no a corto plazo. Si se logra que las micro y pequeñas empresas adopten estas tecnologías podrán ser más competitivos y por consecuencia generarían mayor derrama económica en la región.

6. REFERENCIAS

- Censos Económicos. (2009). Micro, Pequeña, Mediana y gran empresa: estratificación de los establecimientos. Censos Económicos 2009 / Instituto Nacional de estadística y Geografía. México INEGI, 2011.
- Katz R. (2009). *El papel de las TIC en el desarrollo propuesta de América Latina a los retos económicos actuales*. España, Fundación Telefónica.
- Pérez, M. et al.(2006). *Las TIC en la PYMES estudios de resultados factores y adopción*. Recuperado en noviembre del 2012. http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/360/3P93-105_%20Ei%20360-10.pdf
- Pedraza, M, Sánchez, A & García, F. (2006). *La importancia de la adopción de tic en las PYMES mexicanas*. Observatorio de la Economía Latinoamericana, Número 66, agosto 2006.
- Diario Oficial de la Federación, recuperado el 20 de enero del 2013. <http://www.observatoriopyme.org/encuestas-y-estudios/clasificacion-de-las-empresas-de-acuerdo-a-su-tamano-en-mexico>